

MAKTABGACHA TA'LIM YO'NALISHIDAGI BOLALARNI SOG'LOM HAYOTGA TAYYORLASH

Yaxyayev Dilmurod Karimovich

Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi 238-maktabning jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14287905>

Annotatsiya. Maqolada bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash muammolari, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning jismoniy, shaxsiy (ruhiy), aqliy va maxsus tayyorgarlik bosqichlarini zamon talablariga asosan rivojlantirish haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tashkiloti, nutq, maktabga tayyorlov, jismoniy, shaxsiy (ruhiy), aqliy, maxsus tayyorgarlik, didaktik tamoyillar, hissiy sezgirlik, idrok qilish.

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы подготовки детей к школьному обучению. Освещаются этапы физической, личностной (психологической), умственной и специальной подготовки к школе, а также их развитие в соответствии с современными требованиями.

Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, речь, подготовка к школе, физическое, личностное (психологическое), умственное, специальная подготовка, дидактические принципы, эмоциональная чувствительность, восприятие.

Abstract. The article discusses the challenges of preparing children for school education and their solutions. It focuses on the development of physical, personal (psychological), intellectual, and specialized preparation stages of children in accordance with modern requirements.

Keywords: preschool education organization, speech, school readiness, physical, personal (psychological), intellectual, special preparation, didactic principles, emotional sensitivity, perception.

KIRISH

Maktabga borish bolalarning hayotida juda katta voqeadir. Mak-tab hayoti bolalarga yangi bir dunyoni ochib beradi, maktab davrida bolalarning asosiy faoliyatlarini o'zgaradi. 6-7 yoshli bolaning maktab ta'limiga tayyorligini aniqlashda maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanuvchilar asosiy shart hisoblanmish – bolaning maktabga tayyorligi maktabgacha va maktab davridagi hayot tarzi hamda faoliyati uchun ko'prik vazifasini o'tashini, oila yoki maktabgacha ta'lim muassasadagi ta'lim-tarbiya sharoitlarida maktab ta'limiga ozorsiz o'tkazishni ta'minlash zarurligini hisobga olishlari lozim. Maktabgacha yoshdagi bolaning maktab ta'limiga o'tishi hamisha uning hayoti, axloki, qiziqishi va munosabatlarida anchayin jiddiy o'zgarishlarni yuzaga chiqaradi. Shuning uchun bolani yoki uydayok maktab ta'limiga tayyorlash, uni uncha qiyin bo'lmagan bilim, tushuncha, ko'nikma va malakalar bilan tanishtirish kerak bo'ladi.

MTTda bolalarning jismoniy jihatdan o'sishlariga qanchalik e'tibor berilsa, ularning aqliy va axloqiy o'sishlariga ham shunchalik e'tibor beriladi. Ularning maktabga chiqishlari doimo nazarda tutilib, o'tkaziladigan turli didaktik mashh-lotlarda bolalarning idroklari, tasavvur va xotiralari, xayol hamda tafakkurlari, irodalari sistemali tarzda taraqqiy ettirib boriladi.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni sog'lom hayotga tayyorlash ularning kelajakdagi sog'lom hayot tarzi uchun muhim asos yaratadi. Bu jarayon bolalar hayotida sog'lom odatlarni

shakllantirish, jismoniy va ruhiy salomatlikni mustahkamlashga qaratilgan. Quyida ushbu yoʻnalishda muhim jihatlar keltirilgan:

Sogʻlom ovqatlanish odatlarini shakllantirish

Bolalarga meva-sabzavotlarni tanlash va isteʼmol qilish odatini oʻrgatish.

Shirinliklar va zararli oziq-ovqatlardan cheklangan foydalanishni taʼminlash.

Jismoniy faollikni targʻib qilish

Kundalik jismoniy mashqlarni tashkil qilish (musiqa ostida gimnastika, oʻyinlar).

Ochiq havoda harakatli oʻyinlarni tashkil etish.

Sportga qiziqishni uygʻotish uchun turli musobaqa va koʻrgazmalar oʻtkazish.

1. Sogʻlom hayot haftaligi: har hafta bolalar uchun yangi sogʻlom odatni oʻrgatuvchi tadbirlar.

2. “Sogʻlom bola” burchagi: gigiyena vositalari va foydali oziq-ovqatlar haqida maʼlumotlar.

3. Faol oʻyin kunlari: bolalar jismoniy tarbiya mashgʻulotlariga jalb qilinadi.

Bolalarga ushbu qoidalarning foydasini yoshligidan Maktabgacha taʼlim muassasalarida oʻrgatish ularning keyingi hayotda sogʻlom va baxtli yashashga yordam beradi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Boboyorova G. Bolalarni maktabga tayyorlashda interfaol usullardan foydalanish. Maktabgacha taʼlim j., 2007. 6-son. -14 b.
2. M.Rasulova, D.Abdullayeva, S.Oxunjonova, «Bolalarni maktabga psixologik tayyorgarligi» T., 2004 yil.
3. Uljaevna, U. F., & Shavkatovna, S. R. (2021). Development and education of preschool children. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(2), 326-329.
4. Акрамов МР. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ПО ВА ЯСВИНУ //SCIENCE AND WORLD. – 2013. – С. 117.